

PERSEPSI MAJIKAN TERHADAP PELAJAR OKU PENDENGARAN DI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH YANG MENJALANI LATIHAN INDUSTRI

^aSuaiza Binti Khairi
^bNurul Izza binti Redzuan
^cNazratulhuda Hashim

^{ABC}Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, 40150, Selangor;

suaiza@psa.edu.my

Abstrak: Golongan orang kurang upaya (OKU) merupakan individu yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang mana pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan keberkesanan komunikasi mereka dalam masyarakat. Justeru itu, kajian yang berfokus kepada maklumbalas pihak majikan terhadap prestasi pelajar OKU pendengaran di politeknik yang menjalani latihan industri telah dijalankan yang melibatkan pelajar yang mengikuti Program Sijil Kemahiran Penyelenggaraan Mekanikal di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada sesi Disember 2016. Seramai 10 orang pelajar menjalani latihan industri di 9 buah syarikat yang terdiri dari pelbagai sektor. Penyelidikan ini bertujuan mengkaji persepsi majikan terhadap kemahiran dan pengetahuan teknikal, kemahiran generik dan juga penilaian secara keseluruhan pelajar OKU pendengaran yang menjalani latihan industri. Pelaksanaan kajian ini adalah berbentuk deskriptif dan menggunakan kaedah tinjauan. Kaedah tinjauan ini dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kajian. Hasil dapatan kajian mendapati, kemahiran dan pengetahuan teknikal serta kemahiran generik pelajar-pelajar ini masih berada di peringkat sederhana manakala prestasi kerja secara keseluruhan pelajar OKU pendengaran berada pada tahap baik. Sumbangan hasil penyelidikan ini dapat dijadikan batu aras dalam penempatan latihan industri para pelajar OKU serta penerimaan pihak industri.

Kata kunci: majikan, pelajar OKU pendengaran, prestas

PENGENALAN

Latihan Industri merupakan satu kursus yang dilaksanakan sebagai pendedahan awal kepada pelajar sebelum memasuki alam pekerjaan setelah menamatkan pengajian. Selain itu, perkembangan teknologi, komunikasi yang berkesan, amalan kerja berpasukan, polisi-polisi, prosedur dan peraturan-peraturan, perspektif profesional dan pelaporan turut diterapkan kepada para

pelajar. Hasil pengalaman sewaktu menjalani latihan industri, kursus ini diharapkan dapat membina semangat dan sikap yang proaktif di kalangan pelajar dan seterusnya meningkatkan keyakinan mereka untuk menjadi pelatih yang cemerlang. Pelajar biasanya memilih industri yang bersesuaian dengan bidang pengajian untuk memastikan ilmu yang diperolehi dapat dimanfaatkan pada masa hadapan. Seajar dengan kurikulum

politeknik yang menjurus kepada penghasilan tenaga kerja berasaskan Pendidikan Teknikal Dan Vokasional (TVET), sasaran graduan yang terhasil seharusnya mempunyai kualiti serta kebolehpasaran yang tinggi.

Program Sijil Kemahiran Penyenggaraan Mekanikal (KJA) mula dilaksanakan di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) pada tahun 2000 dan ianya merupakan program yang ditawarkan khusus kepada golongan berkeperluan khas atau orang kelainan upaya (OKU) yang mengalami masalah pendengaran. Secara terperinci, pelajar OKU pendengaran ini boleh ditafsirkan sebagai individu yang mengalami kesukaran mendengar atau kekurangan pendengaran yang jelas yang berlaku secara semulajadi iaitu di peringkat janin, atau semasa kelahiran atau selepas kelahiran yang disebabkan oleh kemalangan, penyakit atau pendedahan kepada bunyi yang kuat secara berterusan (Safani 2009). Manakala tempoh pengajian bagi program peringkat sijil ini ialah sebanyak empat semester. Latihan industri merupakan satu syarat wajib yang perlu dijalani pada semester akhir iaitu semester ke empat dalam sesi pengajian. Pelajar OKU pendengaran semester empat bagi Sesi Disember 2016 merupakan kelompok pertama yang melaksanakan latihan industri di semester akhir. Pelajar wajib lulus semua kursus yang diambil seperti disyaratkan dalam struktur program dengan mendapat HPNM 2.0 dan ke atas sebelum menjalani latihan industri. Pelajar ini juga wajib lulus kursus AK401 Latihan Industri ini sebelum mereka layak diperakukan untuk penganugerahan sijil politeknik.

Destinasi utama setiap pelajar OKU pendengaran yang mengikuti program sijil kemahiran di PSA adalah untuk mengisi pasaran kerja. Walaubagaimanapun, hasil dapatan kajian pengesanan graduan mendapati, peratus pelajar OKU pendengaran yang diterima bekerja dalam tempoh enam bulan selepas tamat pengajian adalah rendah. Mengikut Laporan Eksekutif Kajian Pengesanan Graduan Politeknik 2014, graduan lulusan program Sijil Kemahiran Penyenggaraan Mekanikal mencatatkan peratusan hanya sebanyak 70% graduan yang bekerja.

Senario tersebut mungkin disebabkan oleh kemerosotan pencapaian pelajar dalam kemahiran psikomotor dan kognitif.

Walaupun mempunyai kemahiran dan kelayakan untuk bekerja, masih ramai lagi golongan ini yang tidak mendapat pekerjaan yang sama seperti golongan normal yang lain. Graduan OKU perlu bersaing dengan graduan normal yang lain dalam mencari pekerjaan. Tuntutan dalam kehidupan yang semakin meruncing pula menyebabkan orang ramai berlumba-lumba untuk memperbaiki taraf hidup dengan mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lumayan, tempat kerja yang kondusif dan lain-lain lagi.

Golongan OKU pendengaran agak sukar mendapat syarikat atau organisasi untuk bekerja disebabkan banyak faktor. Antaranya ialah keyakinan diri yang rendah dikesan menjadi punca OKU tidak dapat menyediakan diri untuk berada dalam organisasi. (Hall, 2010). Kebanyakan majikan menolak untuk mengambil pekerja OKU kerana mempunyai persepsi bahawa keupayaannya yang tidak setara dengan pekerja normal. Selain itu, pekerja OKU juga memerlukan penyeliaan khusus selain menghadapi masalah untuk bekerja dalam pasukan, memberikan kualiti kerja yang baik, mempunyai masalah kehadiran dan kurang setia terhadap pekerjaan. (Siti Suhaila, 2013).

Oleh itu, pemurnian kurikulum bagi program Sijil Kemahiran Penyenggaraan Mekanikal telah dibuat pada 2015 dengan mengambil kira input dari pihak industri. Melalui pelaksanaan kurikulum baharu yang berkuatkuasa pada Jun 2015, kursus AK401 Latihan Industri dijalankan pada semester akhir. Ianya merupakan langkah penambahbaikan dari segi mempersiapkan pelajar untuk ke pasaran kerja. Oleh itu, bagi meningkatkan kualiti latihan industri, kajian ini memberikan tumpuan terhadap persepsi majikan ke atas kemahiran yang dimiliki oleh para pelajar OKU pendengaran ini di industri. Penglibatan majikan sangat penting untuk mengenal pasti keberkesanan latihan yang diberikan kepada para pelajar OKU pendengaran.

Memandangkan tidak banyak kajian sedia ada terhadap pelajar OKU pendengaran yang menjalani latihan industri dijalankan di negara kita, ini merupakan peluang penyelidikan yang baik dalam membantu penambahbaikan kurikulum pendidikan yang sedia ada. Kajian ini melibatkan maklum balas dan pandangan majikan terhadap tiga faktor utama pelajar OKU iaitu; tahap kemahiran dan pengetahuan, tahap kemahiran generik dan juga tahap prestasi kerja secara keseluruhan pelajar OKU pendengaran yang sedang menjalani latihan industri. Seajar dengan permasalahan yang timbul, maka satu kajian yang dilakukan beasakan tiga objektif utama iaitu;

- i. Menilai persepsi majikan terhadap tahap kemahiran dan pengetahuan teknikal pelajar OKU pendengaran politeknik yang sedang menjalani latihan industri,
- ii. Mengenalpasti persepsi majikan terhadap tahap kemahiran generik pelajar OKU pendengaran politeknik dan
- iii. Mengenalpasti prestasi kerja secara keseluruhan pelajar OKU pendengaran dari perspektif majikan.

Hasil dapatan kajian ini dapat memberi maklumat yang berfaedah kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam mengetengahkan isu kesesuaian penglibatan pelajar OKU pendengaran terhadap industri yang ditawarkan. Antara pihak yang terlibat termasuklah industri iaitu majikan, institut pengajian dan juga pelajar itu sendiri. Ia membuka peluang kepada pihak-pihak terlibat untuk meneruskan kerjasama yang lebih erat dengan organisasi terbabit untuk tujuan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pelajar pada masa akan datang.

METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini adalah berbentuk deskriptif dan menggunakan kaedah tinjauan kerana data hanya diambil dalam satu masa tertentu sahaja. Kajian tinjauan ini dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik bagi mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kajian ini. Dalam kajian ini, majikan adalah responden kajian yang akan memberikan maklumbalas mengenai kemahiran dan pengetahuan teknikal, kemahiran generik serta prestasi kerja secara keseluruhan pelatih OKU pendengaran.

Sampel Kajian

Sampel terdiri dari 9 orang majikan yang menerima pelajar OKU pendengaran untuk menjalani latihan industri. Ia mewakili 100% daripada keseluruhan majikan yang terlibat. Ini bermaksud keseluruhan populasi diambil sebagai sampel kajian. Organisasi atau syarikat terbabit berada di sekitar semenanjung Malaysia. Terdapat tujuh responden dari sektor automotif dan dua lagi dari sektor pembuatan. Responden terdiri dari pelbagai bangsa dan latarbelakang.

Instrumen Kajian

Satu set borang soal selidik telah diedarkan kepada sasaran responden semasa penyeliaan latihan industri dijalankan. Borang soal selidik bertujuan melihat tahap penguasaan kemahiran dan pengetahuan teknikal, kemahiran generik, dan prestasi kerja secara keseluruhan pelajar OKU pendengaran. Borang soal selidik yang telah direka bentuk oleh pengkaji telah menggunakan skala likert seperti ditunjukkan oleh Jadual 1. Tempoh masa yang telah diperuntukkan untuk melaksanakan borang soal selidik adalah selama dua bulan.

Jadual 1: Skala Pemeringkatan Likert

	Sangat Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
skor	1	2	3	4	5

Secara amnya, borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden kajian terdiri daripada dua bahagian utama seperti yang terdapat dalam jadual 2 di bawah.

Setiap soalan dalam bahagian B, C dan D akan diiringi skala Likert seperti yang dinyatakan dalam Jadual 1.

Jadual 2. Borang Soal Selidik

Bahagian	Perkara	Tujuan
A	Latar Belakang Syarikat	Melihat latar belakang syarikat
B	4 soalan pembolehubah kemahiran dan pengetahuan teknikal pelajar latihan industri	Melihat persepsi umum terhadap kemahiran dan pengetahuan teknikal pelajar OKU pendengaran politeknik yang sedang menjalani latihan industri di organisasi tersebut.
C	14 soalan pembolehubah kemahiran generic pelajar latihan industri	Melihat persepsi umum terhadap kemahiran generic pelajar OKU pendengaran politeknik yang sedang menjalani latihan industri di organisasi tersebut.
D	10 soalan pembolehubah mengenai prestasi kerja secara keseluruhan bagi pelajar latihan industri	Melihat persepsi umum terhadap prestasi kerja secara keseluruhan pelajar OKU pendengaran politeknik yang sedang menjalani latihan industri di organisasi tersebut.
E	Penyataan samada syarikat bersedia mengambil pelajar ini bekerja sekiranya ada kekosongan	Bertujuan untuk melihat adakah pelajar ini mempunyai kebolehan dan kelayakan selaras dengan keperluan organisasi untuk berkerja di organisasi

Kaedah Analisis Data – Analisis Kuantitatif

Data primer yang telah dikumpul daripada borang soal selidik telah dianalisis dengan menggunakan perisian komputer statistik iaitu IBM SPSS Statistic versi 20.0. Semua jawapan responden telah dianalisis dengan menggunakan kaedah seperti berikut iaitu:

Kaedah Statistik Deskriptif

Kaedah ini digunakan untuk menerangkan min bagi mengukur persepsi majikan terhadap kemahiran dan pengetahuan teknikal, kemahiran generic dan prestasi keseluruhan pelajar OKU pendengaran. Tafsiran min bagi dapatan nilai di atas telah menggunakan Jadual Silang (cross Tabulation) bagi membahagikan darjah persetujuan responden kepada tiga tahap seperti jadual 3 berikut.

Jadual 3. Jadual Tafsiran Min

Skor (Min)	Tafsiran
1.0 – 2.3	Tidak Setuju / Tidak Memuaskan
2.4 – 3.7	Kurang Setuju / Sederhana
3.8 – 5.0	Setuju / Baik

Analisis dan keputusan

Responden-responden dalam kajian ini terdiri daripada 9 responden yang terdiri daripada majikan yang menerima pelajar OKU pendengaran yang sedang menjalani latihan industri. Penyelidik ingin melihat persepsi majikan terhadap kemahiran dan pengetahuan teknikal, kemahiran generik dan prestasi kerja secara keseluruhan pelajar OKU pendengaran di PSA.

3.1 Analisis persepsi majikan terhadap kemahiran dan pengetahuan teknikal pelajar OKU pendengaran PSA-Merujuk Jadual 4 di bawah, didapati min keseluruhan bagi persepsi majikan terhadap kemahiran dan pengetahuan teknikal pelajar OKU pendengaran PSA ialah sebanyak 3.64. Ini menunjukkan bahawa penguasaan kemahiran dan pengetahuan teknikal pelajar OKU pendengaran program Sijil Kemahiran Penyelenggaraan Mekanikal ini berada pada tahap sederhana dari persepsi majikan. Ini kerana min yang ditunjukkan adalah dalam lingkungan skala min 2.40 hingga 3.70. Item B1, B2 dan B3 menunjukkan skor sederhana, manakala item B4 menunjukkan skor yang baik.

Jadual 4. Persepsi Umum Majikan Terhadap Kemahiran dan Pengetahuan Teknikal Pelajar

Item	Min
B1 Tahap kemahiran teknikal pelajar politeknik berdasarkan keperluan kerja di organisasi tuan	3.33
B2 Tahap pengetahuan teknikal pelajar politeknik berdasarkan keperluan kerja di organisasi tuan	3.67
B3 Kualiti kelayakan pelajar politeknik dalam bidang pengkhususan	3.67
B4 Tahap prestasi kerja pelajar politeknik secara keseluruhan	3.89
Keseluruhan	3.64

Jadual 5 di menunjukkan keputusan Analisis persepsi majikan terhadap kemahiran generik pelajar OKU pendengaran PSA, min keseluruhan bagi persepsi majikan terhadap kemahiran generic pelajar OKU pendengaran PSA ialah sebanyak 3.36 dan berada pada tahap sederhana. Beberapa item yang menunjukkan skor yang agak

rendah iaitu kebolehan berbahasa Inggeris dan kemahiran menggunakan ICT dalam pekerjaan yang mana masing-masing menunjukkan min 2.56 dan 2.78. Manakala item yang menunjukkan skor tinggi ialah item bekerja secara berkumpulan dan penggunaan peralatan yang betul

Jadual 5. Persepsi Umum Majikan Terhadap Kemahiran Generik Pelajar

Item		Min
C1	Kebolehan berbahasa Melayu	3.22
C2	Kebolehan berbahasa Inggeris	2.56
C3	Kemahiran menggunakan ICT dalam pekerjaan	2.78
C4	Kemahiran komunikasi interpersonal	3.22
C5	Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif	3.67
C6	Kebolehan menyelesaikan masalah	3.56
C7	Kemahiran menganalisis	3.22
C8	Bekerja secara berkumpulan	3.78
C9	Pengamalan nilai-nilai positif	3.67
C10	Pengetahuan am dan pengetahuan tentang isu-isu semasa	3.33
C11	Ketelitian dalam pekerjaan	3.56
C12	Kemahiran numerik	3.22
C13	Kemahiran pengurusan	3.56
C14	Penggunaan peralatan yang betul	3.78
	Keseluruhan	3.36

Analisis persepsi majikan terhadap prestasi kerja secara keseluruhan pelajar OKU pendengaran PSA

Keputusan analisis persepsi majikan terhadap prestasi kerja secara keseluruhan pelajar OKU pendengaran PSA boleh dirujuk kepada Jadual 6 di bawah, min keseluruhan bagi persepsi majikan ke atas prestasi kerja secara keseluruhan pelajar OKU pendengaran ialah 3.94. Ini menunjukkan tahap prestasi kerja secara kese-

luruhan pelajar OKU pendengaran berada pada tahap yang baik kerana min yang ditunjukkan adalah dalam lingkungan skala min 3.80 hingga 5.00. Item ketepatan masa (4.44), kehadiran (4.44) dan item berminat untuk mempelajari kemahiran baru (4.22) menunjukkan skor yang tinggi. Manakala item yang mendapat skor yang rendah ialah mempamerkan perlakuan positif (3.56), dan menerima kritikan secara konstruktif (3.56).

Jadual 6. Persepsi Umum Majikan Terhadap Prestasi Kerja Secara Keseluruhan

Item	Min
D1 Ketepatan masa	4.44
D2 Kehadiran	4.44
D3 Berminat untk mempelajari kemahiran baru	4.22
D4 Keupayaan untuk menjalankan tugas baru	3.89
D5 Belajar dengan cepat (fast learner)	3.89
D6 Kualiti perkerjaan	3.89
D7 Proaktif	3.67
D8 Mempamerkan perlakuan professional	3.56
D9 Konsisten	3.89
D10 Meneriam kritikan secara konstruktif	3.56
Keseluruhan	3.94

Dapatan kajian ini memberi gambaran kepada pensyarah untuk melihat hasil penerapan kemahiran employability di dalam pengajaran dan pembelajaran ke atas pelajar OKU pendengaran. Kajian ini juga membantu pensyarah untuk melihat apakah item yang mendapat maklumbalas pada tahap kurang memuaskan dari majikan dan merancang aktiviti pengajaran agar pencapaian item tersebut dapat ditingkatkan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya dilihat secara keseluruhan, kemahiran dan pengetahuan teknikal serta kemahiran generik pelajar-pelajar ini masih berada di peringkat sederhana manakala prestasi kerja secara keseluruhan pelajar OKU pendengaran berada pada tahap yang baik. program praktikum dapat memantapkan kurikulum pengajaran dan aktiviti-aktiviti antara universiti dan industri. Kedua-dua faktor ini merupakan faktor penting yang menimbulkan masalah punca, serta jurang yang terbentuk antara harapan industri dan pendidikan uni- versiti.

Walaupun prestasi kemahiran pelajar OKU pendengaran ini berada pada tahap sederhana-baik, kekurangan kemahiran 'employability' merupakan faktor utama yang menyebabkan OKU terhalang daripada mendapat tempat dalam pasaran pekerjaan terbuka (Zhang, 2011). Kemahiran 'employability' merujuk kepada kompetensi umum yang diperlukan dalam melakukan sesuatu jenis dan tahap pekerjaan seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran bekerja dalam pasukan dan kemahiran interpersonal seseorang individu (Sheppard & Unsworth, 2010).

Dalam konteks kajian terhadap keberkesanan kurikulum program latihan industri, didapati bahawa Latihan industri juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap pembelajaran (Wan Nadirah, 2014). Terdapat peningkatan ketara selepas pelajar melalui program latihan industri, iaitu dari segi sikap, personaliti dan kemahiran (Mandilaras, 2004). Malahan, kebanyakan majikan lebih suka menerima pelajar yang telah mengikuti latihan industri dan tamat latihan untuk

bekerja dengannya. Mereka berupaya memikul tugas dan tanggungjawab yang lebih baik dalam bidang tugas yang diberi berbanding dengan pekerja yang berke- layakan sekolah menengah (Hoachlander, 2003).

KESIMPULAN

Kesimpulannya, hasil daripada sorotan kajian-kajian terdahulu yang berkaitan membuktikan bahawa program latihan industri adalah penting untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran amali mengikut bidang pengkhususan masing-masing di samping membantu para pelajar mempertingkatkan kemahiran insaniah. Cabaran pelajar OKU pendengaran sewaktu menjalani praktikal di industri perlu dititikberatkan ke arah melahirkan graduan TVET sejajar dengan misi yang telah ditetapkan. Hasil dapatan kajian mendapati, kemahiran dan pengetahuan teknikal serta kemahiran generik pelajar-pelajar ini masih berada di peringkat sederhana manakala prestasi kerja keseluruhan pelajar OKU pendengaran berada pada tahap baik. Oleh yang demikian, adalah wajar bagi pengkaji menilai dan mengkaji maklumbalas majikan terhadap pelajar praktikal supaya kemanfaatan program tersebut dapat diperolehi dengan lebih berkesan.

PENGHARGAAN

Ribuan terima kasih di atas kerjasama syarikat-syarikat yang terlibat, para pensyarah penyelia latihan industri dan para pelajar OKU PSA sesi Disember 2016.

RUJUKAN

Gardner, H. (1999). *The discipline mind: What all students should understand*. New York: Simon & Schuster.
Hall, J.P (2010). *Stuck in a Loop: Individual and Systembarriers for Job Seekers With Disabilities*, 58(March),pp.246-257
Hoachlander, G., Sikora, A. C., & Horn, L. (2003). *Community College Students: Goals, Academic Prepa- ration, and Outcomes*.

Postsecondary Education De- scriptive Analysis Reports.

JPPKK. (2015). *Laporan Eksekutif Kajian Pengesanan Graduat Politeknik 2014*. Selangor: Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti.

J. Zalizan, *Pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas: Konsep dan amalan* (pp. 140-163). Bangi: Penerbit UKM.

Ju, S., Zhang, D. & Pacha, J. (2011). *Employability Skills Valued by Employers as Important for Entry- Level Employees With and Without Disabilities*. *Career Development for Exceptional Individuals*

Khor, H. (2002). *Employment of persons with disabili- ties in Malaysia*. Penang: Penang State Government. *Laporan Kajian Pengesanan Graduan Politeknik 2014*
Mandilaras, A. (2004) *Industrial Placement and Degree Performance: Evidence from a British Higher Institu- tion*, *International Review of Economics Education*, vol.3, no. 1, pp. 39-51.

Ramlee, M., Manisah, M. A., Ruhizan, M. Y., & Safani, B. (2002). *Technical and vocational education for all: The case of special needs students in technical higher education in Malaysia*. *Prosiding Antarabangsa Pendidikan Untuk Semua*. Bangi: Universiti Kebangsaan Ma- laysia.

Ramlee, M., Husain, M. Y., Syed, A. M. S. M., and Seri Bunian. (2014) *Persepsi Majikan Kejuruteraan Terhadap Kemahiran Employabiliti Pelajar Kejuruteraan: Satu Kajian Kes Engineering Employers Perceptions towards the Employability Skills of Engineering Students: ED- UCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology Vol. 1 No.2 41 - 55 41 ISSN 2289-7070*

- Rosnita Binti Ahmad. (2005). Menilai Persepsi Majikan Terhadap pelajar UUM yang Menjalani Latihan Prak- tikum Sesi 2004. Laporan Penyelidikan. Fakulti Pengu- rusan Awam dan Undang-undang, Universiti Utara Ma- laysia
- Safani, B., & Salleh, A. (2000). Halangan dan masalah yang dihadapi oleh pelajar berkeperluan khas dalam latihan kemahiran teknik dan vokasional. Prosiding Seminar Pendidikan Kebangsaan 2000.
- Safani, B., & Mohd Hanafi, M. Y. (2009). Ciri-ciri ka- nak bermasalah pendengaran. In M.
- Safarin, M., & Kamarudin, M. T. (2004). Kemahiran generik- kepentingannya dalam memenuhi keperluan majikan masa kini. Seminar Kebangsaan Penyelidikan dalam Pendidikan
- Seri Bunian & Ramlee, M. (2010). Pengaruh faktor persekitaran pembelajaran terhadap kemahiran generik dan perspektif pelajar politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah, 43- 56.
- Sheppard, L. & Unsworth, C. (2010). Developing Skills in Everyday Activities and Self-Determination in Ado- lescents With Intellectual and Developmental Disabili- ties. Remedial and Special Education, 32(5), pp.393– 405
- Syaira Jihan (2015). Penilaian dari Perspektif Majikan Terhadap Prestasi Pelajar Program Sijil Servis Kender- aan Ringan Kolej Komuniti Redang Sesi November 2014 Semasa Sedang Menjalani Latihan Industri
- S. Suhaila.,A. Khadijah, B. Yahya (2013). Persepsi Majikan Terhadap Pekerja Orang kurang Upaya (OKU) Dalam Organisasi Di Negeri Johor. 2 nd International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE 2013)
- Wan Nadhirh, R. (2014). Persepsi Majikan Terhadap Pelajar Latihan Industri Kolej Komuniti Jelebu,
<http://en.calameo.com/read/003971463db3e84a47fce> Zhao, J.& Harris, K.J. (2004). Industry Internship:Feedback from participating Faculty and Industri Execu- tive. International Journal of Contemporary HospitalityManagement, 16(2), 429-436